

personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504> (03.05.2026);

Regulation (EU) 2022/868 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on European data governance and amending Regulation (EU) 2018/1724 (Data Governance Act), OJ L 152, 3.6.2022, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0868> (02.05.2026);

Regulation (EU) 2023/2854 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on harmonised rules on fair access to and use of data and amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive (EU) 2020/1828 (Data Act), OJ L, 2023/2854,, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854> (2.05.2026);

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (*Artificial Intelligence Act*), OJ L, 2024/1689, 12.7.2024, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32024R1689> (01.05.2026);

Romanian Civil Code, Law no. 287/2009. Official Gazette no. 505/2011;

Л.М. Федоришина

Д-р екон. наук, професор, професорка кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

КРИЗОВІ ЯВИЩА В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І СТРАТЕГІЇ ЇХ ПОДОЛАННЯ

У сучасних умовах глобальних викликів, зокрема пандемій, воєнних дій та соціально-економічної нестабільності, ефективне функціонування системи охорони здоров'я набуває критичного значення. Кризові явища у системі охорони здоров'я проявляються у зростанні навантаження на медичну інфраструктуру, обмеженості ресурсного забезпечення, кадровому дефіциті та підвищенні рівня захворюваності населення. Це обумовлює необхідність розробки та впровадження дієвих стратегій подолання кризових явищ і підвищення стійкості галузі. Традиційні методи реагування часто є неефективними. Потрібні довгострокові стратегії, спрямовані не лише на

подолання криз, а й на їх попередження, оскільки стан охорони здоров'я безпосередньо впливає на якість життя населення, тривалість життя, продуктивність праці та економічну стабільність держави.

Основні причини криз у системі охорони здоров'я на сучасному етапі можна узагальнити, на нашу думку, в такі групи, як: фінансові, кадрові, організаційно-управлінські, технологічні, соціально-демографічні та виклики воєнного часу (табл. 1).

Таблиця 1 – Причини криз в системі охорони здоров'я

Група причин	Причина, коротка характеристика
Фінансові	<ul style="list-style-type: none"> – недостатнє державне фінансування – низький рівень видатків на медицину, невідповідність потребам населення; – неефективне використання коштів – корупція, нераціональний розподіл бюджету, відсутність прозорості у витратах; – висока вартість медичних послуг – низька доступність якісного лікування для населення; – залежність від міжнародних донорів та кредитів – ризик фінансової нестабільності при зменшенні зовнішньої підтримки.
Кадрові	<ul style="list-style-type: none"> – відтік лікарів та медичних працівників – трудова міграція через низькі зарплати та умови праці; – нестача кваліфікованих кадрів – скорочення кількості спеціалістів у критичних галузях медицини; – високий рівень професійного вигорання – перевантаженість, емоційне виснаження, стресові умови роботи.
Організаційно-управлінські	<ul style="list-style-type: none"> – бюрократизація процесів – складні процедури, що ускладнюють управління медичними закладами; – недостатньо ефективна система управління медичними закладами – відсутність стратегічного планування та антикризового менеджменту; – недостатній рівень цифровізації – застарілі системи документообігу, проблеми з електронною медициною; – корупція в медичній сфері – тіньові схеми, хабарництво, нецільове використання бюджетних коштів.
Технологічні	<ul style="list-style-type: none"> – застаріле медичне обладнання – нестача інвестицій у сучасну техніку та технології; – недостатнє впровадження інновацій – повільне використання телемедицини, штучного інтелекту, автоматизованих систем діагностики.
Соціально-демографічні	<ul style="list-style-type: none"> – старіння населення – зростання навантаження на систему охорони здоров'я через демографічні зміни;

Група причин	Причина, коротка характеристика
	<ul style="list-style-type: none"> – поширення хронічних захворювань – високий рівень серцево-судинних, онкологічних та ендокринних хвороб; – низька культура профілактики захворювань і вакцинації – недостатня обізнаність населення щодо здорового способу життя, дезінформація, антивакцинальні рухи, недостатнє охоплення щепленнями.
Виклики воєнного часу	<ul style="list-style-type: none"> – руйнування медичних закладів через бойові дії – скорочення доступу до медичних послуг у прифронтових регіонах; – перевантаженість лікарень через поранених – зростання потреб у наданні невідкладної допомоги, особливо у прифронтових регіонах; – високий рівень стресу серед медперсоналу – психологічні навантаження через війну та нестабільність; – можлива міграція медпрацівників за кордон – відтік кваліфікованих кадрів до безпечніших країн.

Джерело: сформовано автором

Виходячи із розуміння причин появи криз в системі охорони здоров'я, можна їх класифікувати за певними ознаками. Звісно, поки що в науковій літературі відсутній єдиний підхід до класифікації, але узагальнення певних джерел та власне бачення цієї проблематики дає змогу представити їх у табл. 2.

Таблиця 2 – Класифікація криз в системі охорони здоров'я

Критерій класифікації	Види криз	Приклади та особливості
За причинами виникнення	Фінансові	Недофінансування, корупція, дефіцит бюджету
	Кадрові	Відтік лікарів за кордон, брак молодих спеціалістів, вигорання персоналу
	Організаційно-управлінські	Бюрократія, корупційні схеми, неефективність реформ
	Медико-біологічні	Пандемії, епідемії, зростання рівня смертності
	Технологічні	Застаріле обладнання, відсутність цифровізації
	Соціально-психологічні	Агресія пацієнтів, низька мотивація персоналу, професійне вигорання
	Екологічні	Погіршення санітарно-епідеміологічного стану, вплив забруднення на здоров'я
За масштабом поширення	Локальні	Криза в окремій лікарні або регіоні
	Галузеві	Проблеми національної медичної системи
	Глобальні	Пандемії, кризи, що охоплюють кілька країн

Критерій класифікації	Види криз	Приклади та особливості
За рівнем впливу	Внутрішні	Викликані проблемами самої лікарні: погана логістика, низька якість послуг
	Зовнішні	Викликані факторами поза межами закладу: економічна нестабільність, воєнні дії
За тривалістю	Короткострокові	Тимчасова нестача медикаментів, локальні кадрові проблеми
	Довгострокові	Хронічне недофінансування, кадровий дефіцит, відсутність технологічного оновлення
За характером наслідків	Реверсивні (зворотні)	Можливість швидкого вирішення: закупівля ліків, набір персоналу
	Незворотні	Закриття лікарень, довготривала криза охорони здоров'я
За сферою впливу	Адміністративні	Погане управління, корупція, хаос у розподілі ресурсів
	Клінічні	Медичні помилки, відсутність якісного лікування
	Інфраструктурні	Руйнування лікарень, нестача обладнання
	Етичні	Порушення медичної етики, низька довіра до лікарів
За спрямованістю наслідків	Прогресивні	Ведуть до модернізації, інновацій, розвитку системи
	Деструктивні	Спричиняють занепад, втрату довіри, погіршення якості послуг
За характером прояву	Фінансові	Дефіцит бюджету, борги, неплатоспроможність
	Організаційні	Неефективне управління, кадрові дисбаланси
	Ціннісні	Перевага прибутку над якістю допомоги, руйнування принципів справедливості

Джерело: сформовано на основі власних напрацювань та [1, с. 11]

Безперечно, для подолання криз заклади охорони здоров'я повинні розробляти власні антикризові стратегії і тут їх можна поділити на дві групи:

1) стратегії поведінки закладів охорони здоров'я на ринку:

– стратегія виживання, яка використовується державними та комунальними лікарнями, які мають обмежене фінансування і передбачає оптимізацію ресурсів, зменшення непрофільних витрат, підвищення ефективності лікувальних процесів. Важлива у кризових умовах, коли необхідно стабілізувати роботу закладу та зберегти основні медичні послуги;

– стратегія прориву, яка застосовується приватними клініками або реформованими державними закладами, які прагнуть розширити свою присутність на ринку, і передбачає впровадження інноваційних медичних технологій, нових підходів до діагностики та лікування, партнерство з міжнародними організаціями;

2) стратегії антикризового управління у закладах охорони здоров'я:

– стратегія стабілізації, яка застосовується при економічних труднощах, дефіциті кадрів або медичних ресурсів і передбачає раціональний розподіл фінансування, зміни у структурі управління, посилення контролю за витратами;

– стратегія скорочення, яка використовується у випадках глибокої кризи і передбачає об'єднання відділень, зменшення адміністративного персоналу, відмову від нерентабельних послуг;

– стратегія реструктуризації, яка включає кардинальні зміни в управлінні закладом охорони здоров'я, реформування фінансування, впровадження нових моделей надання медичних послуг і вимагає залучення інвестицій, зміни оргструктури, перепрофілювання закладу.

Таким чином, антикризові стратегії мають бути спрямовані на забезпечення стійкості медичних установ, покращення якості надання послуг та збереження кадрового потенціалу. В теперішніх умовах особливу увагу слід приділяти адаптації до нестачі ресурсів, цифровізації та ефективному управлінню медичними закладами. Загалом антикризові стратегії повинні поєднувати превентивне управління (з метою попередження криз), управління в умовах кризи та, безумовно, реактивне управління (для винесення «уроків» з подоланої кризи, нагромадження позитивного досвіду).

Список використаних джерел

1. Василюк Я. Управління кризами у закладах охорони здоров'я. URL: <https://surl.li/twrltu> (дата звернення: 05.05.2026).

О.С. Чмир

Завідувач відділу формування академічних ресурсів, д-р екон. наук,
професор, ДНУ УкрІНТЕІ

ЦИФРОВІЗАЦІЯ У ПАСТЦІ МІЖ ІННОВАЦІЯМИ ТА ВРАЗЛИВОСТЯМИ

В наш час дані стають самостійним економічним активом, який можна порівняти за значущістю з капіталом, технологіями та людськими ресурсами. Бізнес, державні структури та наукові організації зацікавлені у доступі до масивів даних, які дозволяють оперативно і з високим рівнем деталізації оцінювати поточну ситуацію, виявляти нові тренди, своєчасно ідентифікувати